

ISSN 2181-5291

PSIXOLOGIYA

ILMIY JURNAL

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

SCIENTIFIC JOURNAL

№ 2, 2024

www.buxdu.uz

The journal was registered with the certificate № 05-45 on February 25, 2011 at Bukhara Region Press and Information Administration of Uzbekistan Press and Information Agency

According to the resolution №201/3 as of December 26, 2013 of the Presidium of Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan the journal was included into the list of scientific journals in which scholarly articles on the scientific results of dissertations on Psychology must be published.

Address:

200117, Bukhara city,
K.Murtazoyev street, 11
Bukhara State University
Editorial and publishing
Department
Phone: +998 (94) 837-18-38

**The journal is published 4
times a year**

Website: www.buxdu.uz
E-mail:
nashriyot_buxdu@buxdu.uz

Jurnal O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasida 2011- yil 25-fevral № 05-45-sonli guvohnoma bilan ro'yxatga olingan.

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2013-yil 26-dekabrda 201/3-sonli qarori bilan psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari ilmiy natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:

200117, Buxoro shahri,
K.Murtazoyev ko'chasi, 11-uy
Buxoro davlat universiteti
"Tahririy-nashriyot" bo'limi
Tel: +998 (94) 837-18-38

**Jurnal 1 yilda 4 marta
chiqadi.**

Website:
www.buxdu.uz
E-mail:
nashriyot_buxdu@buxdu.uz

Журнал зарегистрирован Бухарским областным управлением агентства печати и информации Республики Узбекистан. Свидетельство № 05-45 от 25.02.2011г.

Журнал включен в список обязательных выпусков ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан на основании решения ВАК №201/3 от 26 декабря 2013 года для получения учёной степени доктора психологических наук.

Адрес:

город Бухара 200117,
улица М.Икбола, 11
Бухарский государственный
университет
Редакционный отдел
тел: +998 (94) 837-18-38

**Журнал выходит 4 раза в
год.**

Website:
www.buxdu.uz
E-mail:
nashriyot_buxdu@buxdu.uz

PSIXOLOGIYA

ILMIY JURNAL * НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2-son 2024-yil. * Выпуск 2. 2024 год.

TAHRIR HAY'ATI – РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

BOSH MUHARRIR – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

BAROTOV SH. R.

Psixologiya fanlari doktori, professor.

Xalqaro Psixologiya Fanlari Akademiyasining haqiqiy a'zosi (akademigi)

Действительный член (академик) Международной Академии психологических наук

MAS'UL KOTIB – ОТВ. СЕКРЕТАРЬ

Sayfullayeva N.Z. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

XAMIDOV O.X.

Buxoro davlat universiteti rektori,
iqtisodiyot fanlari doktori, professor
SHOUMAROV G'B.

Psixologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston
Respublikasi Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi
UMAROV B.M.

Psixologiya fanlari doktori, professor
KOZLOV V.V. (Rossiya)

Psixologiya fanlari doktori, professor
MALI'X S.B. (Rossiya)

Psixologiya fanlari doktori, professor
KOROBENNIKOV I.A. (Rossiya)

Psixologiya fanlari doktori, professor
KARIMOVA V.M.

Psixologiya fanlari doktori, professor
SAFOYEV N.S.

Psixologiya fanlari doktori, professor
BEKMURODOV M.B.

Sotsiologiya fanlari doktori, professor
KADIROV U.D.

Psixologiya fanlari doktori, professor
JABBOROV A.M.

Psixologiya fanlari doktori, professor
OLIMOV Sh.Sh.

Pedagogika fanlari doktori, professor
JUMAYEV R.G'.

Siyosiy fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
NISHONOVA Z.T.

Psixologiya fanlari doktori, professor
NAZAROV A.M. Psixologiya fanlari doktori (DSc),
professor

IBODULLAYEV Z.R.

Tibbiyot fanlari doktori, professor
BEGMATOV A.S.

Falsafa fanlari doktori, professor

HUSEYNOVA A.A.

Falsafa fanlari doktori, professor
MUXAMEDOVA D.G.

Psixologiya fanlari doktori, professor
RUXIYEVA X.A.

Psixologiya fanlari nomzodi, professor
BAROTOVA D.SH.

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
AKRAMOV V.R.

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
ZARIPOV G.T.

Texnika fanlari nomzodi, dotsent.

OSTONOV Sh.Sh.

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

RUSTAMOV Sh.Sh.

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

TILAVOV M.H.

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

MUHARRIRLAR – РЕДАКТОРЫ:

Usmanova M.N. – psixol.fan.nom., professor

Muxtorov E.M. – psixol.fan.nom., dotsent

Raxmatova M.M. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Abuzalova M.K. - filologiya fanlari doktori, professor
Sobirova D.A. – psixologiya fanlari doktori (DSc),
professor

TEXNIK MUHARRIRLAR – ТЕХ.

РЕДАКТОРЫ:

Shirnova M.Sh., filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

PSYCHOLOGY

SCIENTIFIC JOURNAL

Issue 2: 2024

EDITORIAL BOARD:

EDITOR-IN-CHIEF: **BAROTOV SH. R.**

Doctor of Psychology, professor, the member (academician) of International Academy of Psychological Sciences

EXECUTIVE SECRETARY: Sayfullaeva N.Z. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

XAMIDOV O.X.

Doctor of Economic Sciences, Professor,
The rector of Bukhara State University

SHOUMAROV G.B.

Doctor of Psychology, Professor, Full
member of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

UMAROV B.M.

Doctor of Psychology, Professor
The assistant of the editor-in-chief

KOZLOV V.V. (Russia)

Doctor of Psychology, Professor

MALIKH S.B. (Russia)

Doctor of Psychology, Professor

KOROBENNIKOV I.A. (Russia)

Doctor of Psychology, Professor

KARIMOVA V.M.

Doctor of Psychology, Professor

SAFOEV N.S.

Doctor of Psychology, Professor

BEKMURODOV M.B.

Doctor of Sociology, Professor

KADIROV U.D.

Doctor of Psychology, Professor

JABBOROV A.M.

Doctor of Psychology, Professor

OLIMOV Sh.Sh.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

JUMAEV R.G.

PhD in Political Sciences, Docent

NISHONOVA Z.T.

Doctor of Psychology, Professor

NAZAROV A.M.

Doctor of Psychology, Professor

IBODULLAEV Z.R.

Doctor of Medical Sciences, Professor

BEGMATOV A.S.

Doctor of Philosophy, Professor

HUSEYNOVA A.A.

Doctor of Philosophy, Professor

MUXAMEDOVA D.G.

Doctor of Psychology, Professor

RUXIYEVA X.A.

Candidate of Psychology, Professor

BAROTOVA D.SH.

Doctor of Psychology, Docent

AKRAMOV V.R.

Doctor of Medical Sciences, Docent

ZARIPOV G.T.

Candidate of technical sciences, Docent

OSTONOV Sh.Sh.

PhD of Psychology, Docent

RUSTAMOV Sh.Sh.

PhD of Psychology, Docent

TILAVOV M.H.

PhD of Psychology

EDITORS:

Usmanova M.N. – Candidate of Psychology,
Professor

Mukhtorov E.M. – Candidate of Psychology,
Docent

Raxmatova M.M. – Doctor of
Philosophy in Philological Sciences
(PhD), Docent

Abuzalova M.K. – Doctor of Philological
Sciences, Professor

Sobirova D.A. Doctor of Psychology,
Professor

TECHNICAL EDITORS:

Shirinova M.Sh., Doctor of
Philosophy in Philological Sciences
(PhD)

Jurayev Haydarjon Odilboyevich,

University of business and science Nodavlat oliy ta'lim muassasasi

Pedagogika va psixologiya kafedrasini o'qtuvchisi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2585-8439>

haydarbekjurayev@gmail.com

SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O'SMIRLAR O'RTASIDA TURLI XILDAGI XARAKTER AKSENTUATSIYASINING O'ZARO TA'SIRI

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatda kishilar bilan bo'ladigan munosabatlarda shaxsning xulq-atvorida ma'lum bir xarakter aksentuatsiyasining namoyon bo'lishining nazariy va amaliy jihatdan o'rganib xorijiy tadqiqotchi olimlarning nazariy ma'lumotlariga tayangan xolatda ma'lum bir empirik ko'rsatgichlarning shaxsning xulq-atvorida namoyon bo'ladigan xarakter aksentuatsiyasini matematik statistik taxlil natijalarini keltirib o'tdik. Manashunday ko'rinishlari uning shaxslararo munosabatlarda o'smirlik davrida yuzaga keladigan xarakteridagi o'zgarishlar va ularning xulq-atvorida yuzaga keladigan xarakter aksentuatsiyasi haqida nazariy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs, ijtimoiylashuv, xarakter aksentuatsiyasi, inqiroz davri, shizoit, sikloit, emansipatsiya jarayoni, pedantlik va distim xulq-atvorning.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА МЕЖДУ ПОДРОСТКАМИ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Аннотация. В данной статье мы приводим результаты математико-статистического анализа акцентуации характера, проявляющейся в поведении индивида по определенным эмпирическим показателям, опираясь на теоретические данные зарубежных ученых – исследователей, изучающих теоретические и практические аспекты проявления акцентуации характера в поведении индивида в отношениях с людьми в обществе. Манакакие проявления теоретически освещаются его изменениями характера, которые происходят в подростковом возрасте в межличностных отношениях, и акцентуацией характера, которая возникает в их поведении.

Ключевые слова: Личность, социализация, акцентуация характера, кризисный период, шизоит, циклоит, процесс эмансипации, педантичность и дистимия поведения.

THE INTERACTION OF DIFFERENT CHARACTER ACCENTUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS

Abstract. В данной статье мы приводим результаты математико-статистического анализа акцентуации характера, проявляющейся в поведении индивида по определенным эмпирическим показателям, опираясь на теоретические данные зарубежных ученых –исследователей, изучающих теоретические и практические аспекты проявления акцентуации характера в поведении индивида в отношениях с людьми в обществе. Манакакие проявления теоретически освещаются его изменениями характера, которые происходят в подростковом возрасте в межличностных отношениях, и акцентуацией характера, которая возникает в их поведении.

Keywords: Personality, socialization, character accentuation, crisis period, schizoid, cycloid, emancipation process, pedantry and dysthymia of behavior.

Kirish. Bugungi kunda jamiyatimizda shaxslararo munosabatlarda ijtimoiylashuv jarayonida har bir yosh davrida yuzaga keladigan inqirozlar va xarakterdagi o'zgarishlar albatda shaxs uchun ma'lum bir miqdorda noqulaylik tuyg'usini namoyon etadi. Bunday xolatlar esa istaymizmi yo'qmi o'smirlik davrida ham namoyon bo'ladi, an'anaviy ravishda fanda psixologik va pedagogik jihatdan eng qiyin davr deb hisoblanadi. Aynan shu yosh davri shaxslararo o'zaro ta'sir jarayonida eng aniq ajralib turadigan ta'kidlangan xarakter xususiyatlarining namoyon bo'lishi uchun sezitiv davr deb qaraladi. O'smirlik davrining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu eng yaqin kishisi bilan yaqindan (intim) va shaxsiy aloqa bo'lib, suxbatlashish o'zining qiziqtirgan extiyoj va motivlarini u bilan baxam ko'rishni istaydi va u bir vaqtning o'zida ma'lum bir yoshdagi etakchi faoliyatdir.

Asosiy qism. Xarakterning aksentuatsiyasi inson xarakterining individual xususiyatlarining haddan tashqari intensivligi (yoki kuchayishi)... Xarakterli aksentuatsiya deganda nimani anglatishini tushunish uchun "xarakter" tushunchasini tahlil qilish kerak. Psixologiyada ushbu atama insonning butun hayotida iz qoldiradigan va uning odamlar bilan, o'ziga va mehnatga bo'lgan munosabatini belgilaydigan insonning eng barqaror xususiyatlarining to'plami (yoki yig'indisi) sifatida tushuniladi. Odatda, xarakterli xususiyatlar yanada jonli va o'ziga xos ko'rinadigan paytlar bor, ba'zida bu xususiyatlar "keskinlashishi" mumkin va ko'pincha ular o'z-o'zidan paydo bo'ladi, ba'zi omillar ta'siri ostida va tegishli sharoitlarda. Psixologiyada bunday keskinlashuv (aniqrog'i xususiyatlarning intensivligi) xarakterli aksentuatsiya deb ataladi. Xarakterning aksenti - shaxsning ta'sir etuvchi omillarga bo'lgan munosabatining o'ziga xosligini ta'kidlaydigan shaxsning o'ziga xos xususiyatlarining haddan tashqari intensivligi (yoki kuchayishi) yoki aniq vaziyat... Masalan, tashvish odatiy namoyon bo'lish darajasidagi xarakterli xususiyat sifatida, g'ayrioddiy vaziyatlarga tushib qolgan ko'pchilik odamlarning xatti-harakatlarida aks etadi. Ammo agar tashvish shaxsning xarakterini ta'kidlash xususiyatlariga ega bo'lsa, unda odamning xatti-harakati va harakatlari etarli darajada tashvish va asabiylikning ustunligi bilan ajralib turadi.

Xususiyatlarning bunday namoyon bo'lishi, go'yo odatdagi va patologiyaning chegarasida, ammo salbiy omillarga duch kelganda, ba'zi aksanlar psixopatiyaga yoki odamning aqliy faoliyatidagi boshqa og'ishlarga aylanishi mumkin. O'smirlik davrida shaxsda ijtimoiy, va shaxsiy avtonomiyaga ehtiyoj paydo bo'ladi, bu jamiyat, oila, shuningdek "yolg'izlik" tushunchalari oldida keskin o'zgarishlarga olib keladi. O'smirlik davrida yolg'izlik hissi yoshga bog'liq qiyinchiliklar va shaxsan psixologik shakllanish bilan bog'liq va shuning uchun tengdoshlar bilan muloqot qilish va ularning ijtimoiy ahamiyati va guruhdagi rolga qiziqishning asosiy sababi hisoblanadi. Shaxslararo munosabatlar sohasini shakllantirish hissiy qo'zg'aluvchanlik, hissiy tajribalarning katta o'zgarishi, qo'rqvni etarli darajada boshdan kechirish qobiliyati va xavotirning namoyon bo'lishi, qarama - qarshi his - tuyg'ularning oldini olish shuningdek, o'smir shaxsiyatida va psixikasida o'zgarishlar yuzaga keladi.

Hayotning ma'lum bir inqiroz davri uchun xulq-atvor buzilishining turli shakllarining paydo bo'lishi xarakterlidir, bu asosan xarakterning aksentuatsiyasi bilan bog'liq. Haddan tashqari ifodalangan, muvozanatsiz xarakter aksentuatsiyalari deviant xulq-atvorni shakllantirish uchun potentsial sabablar bo'lishi mumkin, shuningdek, har xil turdagi patologiyalar xavfini keltirib chiqaradi.

Xarakter aksentuatsiyalarining ikki darajali shakli mavjud bo'lib bu esa o'smir shaxsiyatida deviant xulq-atvor ko'rinishida namoyon bo'ladi. Aniq aksentuatsiya deganda normaning ekstremal variantlariga tegishli bo'lgan doimiy xarakter xususiyatlarining mavjudligi tushuniladi. Bunday vaziyatda o'smir xarakterida keskinlashishi ko'proq stressli vaziyatning mavjudligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan davrdir. O'smirlik davrida xarakter xususiyatlari keskinlashadi va psixogen omillar ta'sirida moslashuv buzilishi va xatti-harakatlarning og'ishi kuzatilishi mumkin. Yashirin aksentuatsiya deganda odatdagi me'yor doirasida xarakter xususiyatlarining namoyon bo'lishi tushuniladi. Odatiy holatlarda ma'lum bir turdagi xususiyatlar juda zaif yoki umuman ko'rinmaydi.

Xarakter aksentuatsiyasini rivojlantirishda vaqtinchalik va doimiy kabi dinamik o'zgarishlar mavjud. Vaqtinchalik o'zgarishlarga o'tkir affektiv reaksiyalar, psixologik o'zgarishlar va psixogen ruhiy kasalliklarning paydo bo'lishi kiradi. Doimiy o'zgarishlar guruhiga shaxsiy kasalliklar (psixopatiyalar) rivojlanishining salbiy omillari, o'xshash turlarning birlashishi yoki aksincha ta'siri ostida aniq bo'lganlarning yashirin o'zgarishlarga aylanishi kiradi.

Mahalliy va xorijiy tadqiqotlarga ko'ra, avtoagressiya va epileptoid aksentuatsiyasi bo'lgan o'smirlar uchun ko'proq xosdir. O'z navbatida, tajovuz boshqalarga qaratilgan - gipertimik, labil va epileptoid aksentuatsiyalar uchun xos bo'lgan psixologik o'zgarishlar.

Vaziyatni hal qilishdan qochish va uning fikriga diqqatni jamlash beqaror va shizoid xarakterga ega bo'lgan maktab o'quvchilarida uchraydi. Isterik namoyishlar namoyishi namoyishkorona, epileptoid va labil aksentli o'spirinlarda aniqlandi.

O'smirlarda xarakterning aksenti namoyon bo'lishining aniq ko'rsatkichi maktab o'quvchisining uning atrof - muhit bilan turli xil nizolari bo'lib, ular maktab va oilaviy qoidalarga qarshi norozilik, psixo - emotsional beqarorlik, sabr - toqat va vazminlikning etarli emasligi, qo'pollik va jasoratning mavjudligi, ta'sirchan alanganish shaklida namoyon bo'ladi.

Salbiy omillar ta'sirida o'spirin tomonidan huquqbuzarliklar bo'lishi mumkin. Biroq, boshqa aksentuantlar faollik, ijodkorlik va ijodiy energiya, do'stona va do'stona bo'lishi mumkin.

A. Lichko ta'kidlangan xususiyatlarning namoyon bo'lishining ikki darajasini ajratib ko'rsatdi, ya'ni: aniq (ma'lum bir ta'kidlangan turdagi aniq talaffuz xususiyatlarining mavjudligi) va yashirin (standart sharoitlarda ma'lum bir turdagi xususiyatlar juda zaif namoyon bo'ladi yoki umuman ko'rinmaydi). Quyida, jadvalda, ko'proq batafsil tavsif bu darajalar.

Aksentuatsiyalarning jiddiyligi

Zo'ravonlik	Norma variantlari	Xususiyatlari:
Aniq	Haddan tashqari	Aksentuatsiya qilingan xususiyatlar yaxshi ifodalanadi va insonning butun individual hayotida namoyon bo'ladi. Aksentuatsiya qilingan xususiyatlar ko'pincha yaxshi kompensatsiya qilinadi (hatto ruhiy travma bo'lmasa ham), ammo o'spirinlik davrida noto'g'ri tuzatishlar sodir bo'lishi mumkin
Yashirin	Odatiy	Aksentuatsiyalar aksariyat hollarda ruhiy travma tufayli yoki shikastlangan vaziyat ta'sirida namoyon bo'ladi. Asosan, ta'kidlangan xususiyatlar moslashuvchanlikning buzilishiga olib kelmaydi

Lichkoning fikriga ko'ra, xarakter aksentuatsiyasi balog'at yoshida nisbatan barqaror, ammo bu haqda gapirganda quyidagi xususiyatlarni esga olish lozim:

- aksariyat turlar aniq o'spirinlik davrida keskinlashadi va bu davr psixopatiyalarning paydo bo'lishi uchun eng muhim hisoblanadi;

- barcha turdagi psixopatiyalar ma'lum bir yoshda shakllanadi (shizoid turi yoshligidan aniqlanadi, psixostenik xususiyatlar boshlang'ich maktab, gipertimik tip o'spirinlarda, sikloid asosan yoshlarda eng aniq ko'rinib turadi (garchi qizlarda u balog'at yoshida boshlanishi mumkin bo'lsa ham) va sezgir turi asosan 19 yoshga kelib shakllanadi); biologik va ijtimoiy omillar ta'siri ostida, o'smirlik davridagi turlarning transformatsiyasida naqshning mavjudligi (masalan, gipertimik xususiyatlar sikloidga o'zgarishi mumkin).

- Ko'pgina psixologlar, shu jumladan Lichkoning o'zi, balog'at yoshiga etgan davrda "xarakter aksentuatsiyasi" atamasi eng ideal deb ta'kidlaydilar, chunki aynan o'spirin xarakterli aksentuatsiyalar imkon qadar aniqroq namoyon bo'ladi. O'smirlik davri tugashi bilan aksentuatsiya asosan yumshatiladi yoki qoplanadi, ba'zilar esa aniqdan yashirin tomonga o'tadi. Shuni esda tutish kerakki, aniq ta'kidlarga ega bo'lgan o'spirinlar maxsus xavf guruhidir, chunki salbiy omillar yoki shikastli vaziyatlar ta'siri ostida bu xususiyatlar psixopatiyaga aylanib, ularning xatti-harakatlariga ta'sir qilishi mumkin (og'ish, huquqbuzarlik, o'z joniga qasd qilish harakati va boshqalar).

Natijalar. O'smirlar o'rtasida shaxslararo munosabatlarda xarakter aksentuatsiyasi va uning xul-atvorda namoyon bo'lishining o'rganish maqsadida bir guruh o'smir yoshdagi shaxslar bilan psixologik so'rovnoma o'tkazildi, natijalar taxliliga ko'ra o'smir yoshdagi shaxslarda quyidagicha ko'rsatkichlar namoyon bo'ldi.

Jadval 1.

O'smir yoshdagi shaxslarda xarakter aksentuatsiyasini namoyon bo'lishi

Xarakter aksentuatsiyasi	Guruh ko'rsatkichlari
Namoyishkorona	22,70%
Gipertonik	19,50%
Siklotimik	18,30%
Tushkunlik	13,50%
Xavotirli	10,40%
Pedantik	9,30%

Distimik	6,30%
----------	-------

Yuqorida keltirilgan jadvalda ko'radigan bo'lsak o'smirlar orasida xulq-atvorida namoyon boladigan xarakter aksentuatsiyalarining foizlarda aks etirilgan bo'lib aynan o'smir shaxslararo munosabatlarda manshu keltirilgan xarakter aksentuatsiyasidagi fel-atvori bilan minosabatga muomila va madaniyatga kirishadi va ijtimoiylashuv jarayonida o'zining ma'lum bir statusiga ega bo'ladi. Nemis olimi K. Leonard tomonidan taklif qilingan aksentuatsiyalarning birinchi ilmiy tasnifi ham xarakter tipologiyasi hisoblanadi. Bu shaxsning atrofidagi odamlar bilan muloqot uslubini baholashga asoslangan.

Namoyishchi - xushmuomala, g'ayrioddiy, xarizmatik, o'ziga ishongan, xudbin, behuda, maqtanchoq, ikkiyuzlamachi, aldashga moyil

Gipertenziv - faol, suhbatdosh, faol, mas'uliyatsiz, ziddiyatli, asabiy

Sikloid - bu o'z navbatida gipertimik va distimik ko'rinishda namoyon bo'ladigan tur.

Tushkunli- maqsadli, irodali, talabchan, shubhali, ta'sirchan, qasoskor, rashkchi.

Xavotirli - do'stona, ijrochi, o'zini tanqid qiluvchi, qo'rqinchli, qo'rqq, bo'ysunuvchi.

Pedantik - ziddiyatsiz, aniq, vijdonli, ishonchli, zerikarli, qat'iyatsiz, rasmiy

Distimik- jiddiy, vijdonli, adolatli, passiv, sekin, pessimistik.

A.E. Lichkoning fikricha, xarakterli aksentuatsiyalarni tasniflashning o'ziga xos xususiyati shundaki, sovet olimi uni o'smirlar va yigitlarning deviant xulq -atvorini kuzatish natijalari asosida qurgan. Uning nazariy asosi K. Leonhard va sovet psixiatri P. B. Gannushkinning ishlari edi. A.E. Lichko o'smirlar bilan ishlagan, lekin uning kontseptsiyasi doirasini bu yosh davri bilan chegaralamagan.

1-rasm.

A.E.Lichkoning ta'kidlash tasnifi bizning davrimizda dolzarb va mashhur bo'lib qolmoqda. Yashirin aksentuatsiya bu jarayonda shaxsda ko'rinib turibdiki, bu darajani haddan tashqari emas, balki me'yorning odatiy variantlari bilan bog'lash kerak. Oddiy, tanish sharoitlarda, ma'lum turdagi xarakterga xos xususiyatlar zaif ifodalanadi yoki umuman ko'rinmaydi. Uzoq kuzatuv, ko'p tomonlama aloqalar va tarjimai hol bilan batafsil tanishish bilan ham, xarakterning ma'lum bir turi haqida aniq tasavvur hosil qilish qiyin. Biroq, bu turdagi xususiyatlar "eng kam qarshilik ko'rsatish joyi" ga talablarni kuchaytiradigan vaziyatlar va ruhiy shikastlanishlar ta'siri ostida, ba'zida kutilmaganda, ochiq -oydin paydo bo'lishi mumkin. Har xil turdagi, hatto og'ir bo'lgan psixogen omillar nafaqat ruhiy kasalliklarga olib kelmaydi, balki xarakter turini ham ochib bermasligi mumkin. Agar bunday xususiyatlar aniqlansa, bu, qoida tariqasida, sezilarli ijtimoiy moslashuvga olib kelmaydi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, xarakterning aksentuatsiyasi - bu shaxsni "oddiy" odamdan ajratib turadigan shaxs xarakter aksentuatsiyasini belgilangan talablar asosida diagnostikasini amalga oshirish orqali turli salbiy holatlarni oldini olish imkoniyati paydo bo'ladi. Aynan xarakter aksentuatsiyasi bu jadallik bilan namoyon bo'lishi o'smirlik davriga borib taqaladi bunday psixologik xususiyatlar judayam

o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi o'smirlarda yuqorida keltirilgan aksentuatsiya tiplari ijtimoiy sharoitlarda va oilaviy muxitda ijobiy yoki salbiy bo'lib shakilanadi bu esa o'smirlar egalab turgan davra, faoliyat jarayonlariga va dustlar davrasidagi munosabatlar erarxyasida shakilanadi.

Yuqoridagi aksentuatsiya tiplarining ba'zilarida salbiy va psixopatiyaga moyillik xam kuzatiladi bu esa ma'lum bir miqdorda o'smir yoshdagi yig'it va qizlarda ta'lim sifatni va bilim egalashda yuzaga keladigan motivatsyani pasayishiga sabab bo'ladi. Bunday psixologik jarayonlarning xarakterdagi o'zgarishlarni oldini oish uchun eng birinchi navbatda ularga to'g'ri munosabat va o'smirlik davrida yuzaga keladigan kriziz davrlarini to'g'ri tushunib ota – ona va tarbiyachi murabiylar ularga yuqori bosim bermasdan muomila qilish kerakligi va muloqotga bo'lgan extyojlarini qondirishi ular bilan sammimiy oxangda gaplashish dardlarini tinglash orqali ularning ong ostida to'plangan dardlarini yuqoriga chiqarib salbiy qoniqmaslik xislari norozchilik ularda shakilanadigan deviand xulq atvorni oldini olish yaxshi samara beradi.

Adabiyotlar:

1. Психология характера: учебное пособие / Алтайский государственный университет ; сост.: Шамардина М.В., Ральникова И.А., Петухова Е.А. – Барнаул : АлтГУ, 2020.
2. Личко А. Е.. Психопатии и акцентуации характера у подростков.
3. Психология характера Учебное пособие Марина Валерьевна Шамардина, Ирина Александровна Ральникова, Елена Анатольевна Петухова Барнаул 2020
4. Deviand xulq-atvor psixologiyasi I.M.Xakimova O'quv qo'lanma Toshkent 2014
5. Jurayev, X.O. (2023). O'spirinlik yoshida shaxsda stressli vaziyatlarda individual koping strategiyalarning o'rni va axamiyati. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 512-515
4. Deviand xulq-atvor psixologiyasi Xakimova I.M. O'quv qo'lanma Toshkent 2014

10	<i>Imonova Maftuna Baxtiyor qizi</i>	46
	Sibling maqomini oila munosabatlarida emperik o`rganish metodologiyasi	
	Методология эмпирического изучения статуса сибингов в семейных отношениях	
	Methodology of empirical study of sibling status in family relations	
11	<i>Isabayeva Dilfuza Komiljonovna</i>	50
	Problems of identifying and developing knowledgeable, skilled and talented students	
	Bilimli, qobiliyatli va iste'dodli talabalarni aniqlash va rivojlantirish muammolari	
	Проблемы выявления и развития знанных, квалифицированных и талантливых студентов	
12	<i>Jabbor Alisher Musirmon o'g'li</i>	54
	Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda tushunish fenomeniga doir tahliliy izlanishlar	
	Аналитическое исследование феномена понимания в современных психологических исследованиях	
	Analytical research on the phenomenon of understanding in modern psychological research	
13	<i>Jalolova Mohigul Odiljon qizi</i>	58
	Harbiy hamda harbiy bo'lmagan oilalarda rollar taqsimotining spetsifik xususiyatlari	
	Специфическая особенность распределения ролей в военных и невоенных семьях	
	A specific feature of the distribution of roles in military and non-military families	
14	<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	62
	Shaxslararo munosabatlarda o'smirlar o'rtasida turli xildagi xarakter aksentuatsiyasining o'zaro ta'siri	
	Взаимодействие различных акцентуаций характера между подростками в межличностных отношениях	
	The interaction of different character accentuations between adolescents in interpersonal relationships	
15	<i>Kayumova Go'zal Narzullayevna</i>	67
	Yoshlarda nikoh motivlarining namoyon bo'lishi	
	Появление брачных мотивов у молодых людей	
	Appearance of marriage motives in young people	
16	<i>Matajonova Shaxzodaxon Yoqubjon qizi</i>	71
	Psixodiagnostika metodikalarini psixometrik mezonlariga muvofiqlashtirish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	
	Преимущества использования информационных технологий в процессе согласования методов психодиагностики с психометрическими критериями	
	Advantages of using information technologies in the process of aligning psychodiagnostic methods with psychometric criteria	
17	<i>Mullabaeva Nozima Makhmudjanovna, Abdunazarova (Yusupova) Shokhroza Shamsiddin qizi, Mardiyeva Feruza Hasanovna</i>	77
	Social-psychological features of self-esteem in teenagers	
	Социально-психологические особенности самооценки подростков	
	O'smirlarda o'zini-o'zi qadrlashning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	

Bizning yangilangan saytimizga tashrif buyuring
BUXDU.UZ

Saytimizda maqolalarni o'qishingiz va ularni elektron nusxasini yuklab olishingiz mumkin

<p>PSIXOLOGIYA ilmiy jurnal 2-son (58) Buxoro – 2024. 367 b.</p> <p>PSIXOLOGIYA научный журнал. Выпуск 2. (58) Бухара – 2024. – 367 с.</p>	<p>Jurnal O`zbekiston psixologlarining BuxDU muassisligidagi nashri hisoblanadi.</p> <p>Jurnalning nashr sifati uchun bosmaxona javobgar.</p> <p>OBUNA INDEKSI 3062</p>	<p>Jurnal tahririyat kompyuterida sahifalandi. Bosishga ruxsat etildi</p> <p>Qog`oz bichimi 60x84, 1/8 Tezkor bosma usulda bosildi. Shatrlı bosma tabo`i - 28 Buyurtma №123. Adadi – 50 Bahosi kelishilgan narxda. “BUKHARAHAMD PRINT” MCHJ bosmaxonasida chop etildi. Bosmaxona manzili: Buxoro sh. Q. Murtazoyev ko`chasi 344-uy.</p>
--	--	--